

GKILS: una metaheurística híbrida y escalable para el TSP euclídeo de gran tamaño

Juan D. Villate

Abstract

Se presenta GKILS, un solver heurístico híbrido para el Traveling Salesman Problem (TSP) euclídeo 2D orientado a escalabilidad. El método integra un marco de *Iterated Local Search* (ILS) [20] con exploración por vecindarios (VNS) [22], búsqueda local guiada (GLS) [30], selección adaptativa de perturbaciones tipo ALNS [26] y un enfoque *multilevel* [31] para instancias grandes. Adicionalmente, se emplean listas de candidatos k-NN y optimizaciones de implementación (pos[] y DLB) para mantener coste sub-cuadrático en práctica [19, 4].

En 43 instancias de referencia (TSPLIB/VLSI y una instancia masiva de 100,000 nodos), GKILS alcanza un gap medio de 4.17% en las 42 instancias con óptimo conocido, con tiempos prácticos y comportamiento consistente a través de varios órdenes de magnitud en el tamaño de la instancia.

1 Introducción

El TSP euclídeo es un problema canónico de optimización combinatoria con aplicaciones en logística, manufactura y diseño de circuitos. En la práctica, instancias con decenas o cientos de miles de puntos hacen inviables métodos exactos, y se vuelve prioritario diseñar heurísticas escalables y reproducibles [2].

Objetivo. Diseñar un solver auto-contenido (al que referimos como GKILS) que (i) escale a 100,000 nodos, (ii) mantenga gaps medios menores al 5% en benchmarks estándar, y (iii) sea una plataforma clara para experimentación.

Contribuciones. Este artículo contribuye con los siguientes aportes:

- **C1 (candidate edges sub-cuadráticos):** generación de candidatos mediante k-NN por grilla y enriquecimiento con edge pool por unión de tours, para concentrar la intensificación en aristas plausibles sin coste cuadrático.
- **C2 (multilevel + refinamiento):** un pipeline coarsen \rightarrow solve \rightarrow uncoarsen con refinamiento focalizado que hace viable la resolución de instancias de hasta 100,000 nodos en Python puro.
- **C3 (motor híbrido low-cost):** combinación ILS/VNS/GLS con aceptación por umbral y selección adaptativa de operadores, en una implementación auto-contenida sin dependencias externas.

Adicionalmente, se presenta una evaluación sistemática sobre 43 instancias que evidencia el compromiso calidad-escala del enfoque.

1.1 Hipótesis de investigación

Se formulan las siguientes hipótesis, motivadas por literatura previa:

- **H1 (Multilevel)**. El esquema multilevel permite resolver instancias masivas manteniendo complejidad sub-cuadrática observada, al resolver versiones coarsenizadas y refinar progresivamente [31].
- **H2 (Edge pool)**. El enriquecimiento del candidate set con aristas provenientes de múltiples tours constructivos mejora la calidad respecto a k-NN puro, en línea con estrategias de *tour merging* [29].
- **H3 (ALNS)**. La selección adaptativa de operadores estabiliza el balance exploración/explotación y reduce la sensibilidad a la elección manual de perturbaciones [26, 13].
- **H4 (GLS+VNS)**. La combinación de penalizaciones (GLS) y alternancia de vecindarios (VNS) facilita escapar de óptimos locales profundos [30, 22].

1.2 Posicionamiento y casos de uso

GKILS está diseñado para escenarios donde se prioriza accesibilidad y reproducibilidad:

- implementación auto-contenida (Python puro, sin dependencias externas obligatorias),
- extensibilidad (educación, prototipado e investigación aplicada),
- aceptación de un gap en torno a 4–5%,
- y escalabilidad a instancias de 100,000+ nodos dentro de un ecosistema Python.

En contraste, GKILS no está orientado a aplicaciones donde se requiere gap < 1% (caso típico de solvers estado del arte como LKH-3 [15, 16]) o donde se exige optimalidad probada en instancias relativamente pequeñas (caso típico de solvers exactos).

Organización. La Sección 2 define el problema; la Sección 3 resume trabajo relacionado; la Sección 4 describe el método completo; la Sección 5 detalla la arquitectura e implementación; la Sección 6 presenta el diseño experimental y métricas; la Sección 7 reporta resultados; la Sección 8 discute hallazgos y limitaciones; y la Sección 9 cierra con conclusiones y líneas futuras.

2 Planteamiento del problema

Dado un conjunto de n puntos $P = \{p_1, \dots, p_n\} \subset \mathbb{R}^2$, el *TSP euclídeo* consiste en encontrar una permutación (tour) π que minimice la longitud total del ciclo hamiltoniano:

$$L(\pi) = \sum_{i=1}^n \|p_{\pi(i)} - p_{\pi(i+1)}\|_2, \quad \pi(n+1) = \pi(1).$$

En instancias euclídeas se cumplen propiedades útiles: desigualdad triangular, correlación espacial (aristas cortas tienden a aparecer en buenos tours) y ausencia de cruces en el óptimo [2]. GKILS explota estas propiedades mediante (i) listas de candidatos basadas en k vecinos más cercanos y (ii) un procedimiento opcional de *uncrossing* que elimina cruces como post-procesamiento.

3 Trabajo relacionado

El TSP ha sido abordado con métodos exactos (p.ej., Concorde) y con heurísticas de alta calidad como Lin–Kernighan y sus extensiones [19, 15, 16]. Para instancias grandes, un elemento recurrente es restringir el vecindario con listas de candidatos y acelerar evaluaciones mediante heurísticas de implementación (p.ej., candidate sets y *don't-look bits*) [18, 4].

En el ámbito metaheurístico, ILS [20] propone alternar perturbación y búsqueda local; VNS [22] sistematiza el cambio de vecindarios; GLS [30] añade penalizaciones para diversificación guiada; y Threshold Accepting [12] formaliza aceptación de empeoramientos controlados.

ALNS [26] introduce selección adaptativa de operadores, y enfoques tipo *bandits* han sido usados para automatizar decisiones de selección en búsqueda local [13]. GKILS se sitúa en esta intersección, enfatizando escalabilidad y simplicidad.

En TSP geométrico, las heurísticas basadas en ordenamientos espaciales y curvas space-filling (p.ej., Hilbert) son una herramienta práctica para construir tours iniciales y candidate sets [3].

Para instancias muy grandes, se emplean enfoques multilevel, donde se resuelve primero una instancia coarsenizada y luego se refina gradualmente [31]. Complementariamente, estrategias de *merging tours* y construcción de candidate edges a partir de múltiples tours han sido discutidas en variantes orientadas a gran escala, como POPMUSIC [29]. GKILS adopta estas ideas en un marco “low-cost”.

4 Método

4.1 Resumen del pipeline

GKILS recibe como entrada un conjunto de puntos (p.ej., TSPLIB/VLSI) y produce un tour. A alto nivel:

1. **Decisión de ruta:** si $n \leq 3000$, se ejecuta el pipeline directo; si $n > 3000$, se ejecuta el pipeline multilevel.
2. **Preprocesamiento espacial:** se construye una estructura de grilla para acelerar consultas locales y listas de candidatos k -NN.
3. **Construcción de solución inicial:** ordenamientos espaciales (Hilbert/sweep/strips) y multi-start para diversidad.
4. **Construcción de candidate edges:** un *edge pool* se deriva de la unión de aristas en múltiples tours y se usa para enriquecer las listas de candidatos [29].
5. **Mejora intensiva:** búsqueda local con vecindarios (2-opt, relocate, Or-opt, 3-opt) con estrategia first-improvement, DLB y restricción por candidatos.
6. **Bucle ILS:** perturbación \rightarrow mejora VNS/GLS \rightarrow aceptación por umbral (Threshold Accepting) y selección adaptativa de operadores.
7. **Post-procesado:** uncrossing para eliminar cruces residuales y logging de convergencia.

4.2 Algoritmo principal (ILS + VNS + ALNS)

La plantilla general sigue ILS [20], mientras que la mejora local alterna vecindarios en estilo VNS [22].

Algorithm 1 GKILS (esquema de alto nivel)

```
1:  $s \leftarrow \text{CONSTRUCT}(P)$ 
2:  $s \leftarrow \text{VNSIMPROVE}(s)$ 
3:  $s^* \leftarrow s$ 
4: for  $t = 1$  to  $T$  do
5:    $op \leftarrow \text{SELECTOPERATOR}()$  ▷ Roulette/ALNS
6:    $s' \leftarrow \text{PERTURB}(s, op)$ 
7:    $s' \leftarrow \text{VNSIMPROVE}(s')$ 
8:   if  $\text{ACCEPT}(s, s', t)$  then
9:      $s \leftarrow s'$ 
10:  end if
11:  if  $L(s') < L(s^*)$  then
12:     $s^* \leftarrow s'$ 
13:     $\text{REWARD}(op, \text{BEST})$ 
14:  else if  $L(s') < L(s)$  then
15:     $\text{REWARD}(op, \text{IMPROVE})$ 
16:  else if  $\text{ACCEPT}(s, s', t)$  then
17:     $\text{REWARD}(op, \text{ACCEPT})$ 
18:  else
19:     $\text{DECAY}(op)$ 
20:  end if
21: end for
22: return  $s^*$ 
```

4.3 Vecindarios de mejora

La mejora alterna sistemáticamente:

- **2-opt** [10]: elimina cruces e intercambia dos aristas.
- **Relocate**: mueve un nodo a otra posición para ajustar micro-estructura.
- **Or-opt(2/3)**: relocaliza segmentos cortos de longitud 2 o 3.
- **3-opt** [18]: reconecta tres aristas (aplicado selectivamente por coste).

Para escalabilidad, los candidatos se restringen a una lista k -NN por nodo, reduciendo el coste promedio a $O(nk)$.

4.4 Perturbaciones (diversificación)

Se utilizan perturbaciones con distinta “fuerza” (saltos), siguiendo la filosofía ILS “destruir lo justo” para salir del óptimo local sin perder toda la estructura [20]:

- *double-bridge* [21]: rompe el tour en cuatro segmentos y recombina; suele generar saltos “medios” con buen coste/beneficio en TSP.
- *segment shuffle*: reordena un sub-tour para introducir diversidad con impacto controlado.
- *ruin&recreate* (LNS) [28, 27]: destruye una fracción de nodos/segmentos y reinserta greedy; actúa como salto “fuerte”.

- *radial ruin*: variante geométrica que destruye nodos en una vecindad espacial, útil en distribuciones clusterizadas.

4.5 Selección adaptativa (ALNS)

Siguiendo el principio de ALNS [26], adaptado al contexto de TSP mediante selección de perturbaciones (en lugar de operadores de destrucción/repación estándar), la probabilidad de elegir un operador se actualiza según su rendimiento reciente. En GKILS, cada operador i mantiene un peso w_i inicializado uniformemente. El operador se selecciona por ruleta con probabilidad $p_i = w_i / \sum_j w_j$.

Recompensas. En línea con la implementación, se usa un esquema de puntuación por evento:

Evento	Puntuación
Mejora del mejor global	3
Mejora sobre solución actual	2
Aceptada por umbral	1
Rechazada	0

Actualización de pesos (suavizado). Tras cada evento, el peso del operador se ajusta con un factor de decaimiento/suavizado $\gamma \in (0, 1)$ (en el código se usa típicamente $\gamma \approx 0.97$), incrementando el peso del operador según la puntuación y amortiguando cambios bruscos. Este mecanismo aproxima un *adaptive operator selection* inspirado en bandits [13].

4.6 Aceptación por umbral

Se aplica un criterio de aceptación por umbral inspirado en *Threshold Accepting* [12], emparentado con criterios record-to-record [11], como alternativa “barata” al *Simulated Annealing*. La regla:

$$\text{ACCEPT}(s, s', t) = \mathbb{I}[L(s') \leq L(s) + \tau(t)], \quad \tau(t) = \tau_0 \alpha^t, \quad \tau(t) \geq \tau_{\min}.$$

Permite aceptar empeoramientos controlados al inicio (exploración) y se vuelve más estricta al final (explotación).

4.7 Esquema multilevel

Para $n > 3000$:

1. **Coarsening**: particionar el plano en celdas, agrupar puntos en “super-nodos” y construir una instancia reducida.
2. **Base solve**: ejecutar GKILS en el nivel coarsenizado.
3. **Uncoarsening**: expandir el tour sustituyendo super-nodos por sub-tours y aplicar refinamiento (búsqueda local) en cada nivel.

Este procedimiento reduce el coste efectivo de iteraciones caras (p.ej., 2-opt) y mantiene una estructura global razonable del tour.

5 Arquitectura e implementación

Esta sección describe la arquitectura propuesta y cómo se materializa en la implementación GKILS. El objetivo es que el lector pueda reproducir el pipeline completo y entender los puntos de diseño que permiten escalar a instancias masivas. La Figura 1 resume el flujo general y las dependencias entre módulos.

5.1 Vista por capas

El sistema se organiza en capas funcionales:

1. **I/O y parsing:** lectura de instancias (puntos) y, cuando existe, lectura del tour óptimo para cálculo del gap.
2. **Estructuras geométricas:** utilidades de distancia euclídea y preprocesamiento espacial.
3. **Vecinos candidatos (k -NN):** construcción de listas de candidatos usando una grilla espacial para evitar el coste cuadrático.
4. **Construcción:** generación de tours iniciales (multi-start, ordenaciones espaciales y heurísticas de inserción).
5. **Mejora local:** operadores 2-opt/relocate/Or-opt/3-opt con evaluación incremental y optimizaciones (pos[] y don't-look bits).
6. **Metaheurística:** bucle ILS, perturbaciones, aceptación por umbral y selección adaptativa de operadores.
7. **Multilevel:** coarsening, base solve y uncoarsening/refinement por niveles.
8. **Post-procesado:** uncrossing para eliminar cruces residuales (opcional) y logging para análisis.

5.2 Estructuras de datos clave

La implementación está orientada a operaciones $O(1)$ dentro de la búsqueda local:

- **tour:** lista de enteros con el orden de visita.
- **pos:** arreglo inverso (posición de cada nodo en tour). Invariante: `tour[pos[v]] = v`.
- **neigh:** lista de candidatos por nodo (k vecinos). Limita la exploración de movimientos.
- **dlb:** *don't-look bits* para saltar nodos no prometedores hasta que una modificación los “reactive”.

5.3 Construcción de listas k -NN por grilla

Para evitar $O(n^2)$ en la construcción de vecinos, se discretiza el plano en celdas (grid) y, para cada punto, se expande una ventana de búsqueda (anillos de celdas) hasta acumular al menos k candidatos. Luego se ordenan por distancia y se conserva el top- k .

En el código, esta capa se implementa como un preprocesamiento que calcula una sola vez un conjunto de vecinos con $k_{\max} = \max(\mathbf{k_schedule})$ y posteriormente recorta para cada fase de búsqueda (*scheduling* de k). Este diseño evita recalcular vecinos al modificar k y permite escalar la intensificación de manera progresiva.

5.3.1 Schedule de k y enriquecimiento por edge pool

La implementación utiliza una lista `k_schedule` y construye listas *candidate* con k_{\max} ; luego aplica un recorte a cada k activo. Si está disponible un *edge pool* (aristas frecuentes) construido a partir de múltiples tours constructivos, se enriquece el conjunto de candidatos agregando un número acotado de vecinos por nodo. Esta idea es afín a enfoques de *tour merging* y candidate sets para TSP grande [29].

Este procedimiento reduce el coste promedio de construir listas de candidatos y habilita que 2-opt/relocate/Or-opt se ejecuten sobre un subconjunto pequeño de movimientos potenciales.

5.4 Construcción inicial: por qué y cómo

La calidad de la solución inicial afecta la rapidez con la que los operadores locales alcanzan tours competitivos. GKILS usa diferentes constructores según el tamaño:

- **Ordenación espacial (Hilbert/ordenamientos)** para instancias grandes: produce un tour inicial “suave” y rápido, preservando locality [3].
- **Heurísticas clásicas (NN, inserción)** cuando el tamaño lo permite, y como semillas en multi-start.
- **Union-of-orderings**: combina aristas candidatas de múltiples ordenamientos (por x , por y , por ángulo, Hilbert, etc.). Esta capa es importante porque no sólo construye un tour, sino que también produce un *candidate edge set* más rico que alimenta la búsqueda local.

5.5 Búsqueda local: implementación incremental

2-opt. El intercambio de dos aristas es el operador dominante para eliminar cruces y acortar tours. Con listas k -NN, los pares candidatos se generan desde aristas incidentes a vecinos del nodo actual, reduciendo el coste de exploración a aproximadamente $O(nk)$ en lugar de $O(n^2)$ [10, 18].

Relocate y Or-opt. Estos operadores permiten ajustes finos y reparan estructuras que 2-opt no corrige fácilmente (p.ej., mover un nodo “mal insertado”). Con `pos[]` la extracción/inserción y el cómputo de delta se vuelven eficientes.

3-opt selectivo. Aunque 3-opt puede escapar de óptimos locales más profundos, su vecindario crece rápido. En GKILS se aplica de manera limitada (con checks acotados y candidatos por k -NN) para mantener tiempo práctico.

5.6 Perturbación, aceptación y control

Perturbación. Se implementan perturbaciones de distinta intensidad (double-bridge, segment shuffle, ruin&recreate, radial ruin). La intención es diversificar sin destruir por completo la estructura del tour.

Aceptación por umbral. Se usa una regla record-to-record/threshold accepting con enfriamiento: permite aceptar soluciones ligeramente peores durante etapas tempranas y restringe esa tolerancia conforme avanza la búsqueda.

Figure 1: Diagrama de arquitectura (compacto) de GKILS.

Selección adaptativa de operadores. Un selector tipo ALNS mantiene pesos por operador y ajusta probabilidades con un mecanismo de recompensa/decadencia según mejoras del best global y aceptaciones [26].

5.7 Multilevel: coarsening y refinamiento por niveles

El módulo multilevel se activa para $n > 3000$:

1. **Coarsening:** agrupa puntos en clusters espaciales (super-nodos). La meta es reducir el problema a cientos o pocos miles de super-nodos.
2. **Solve en nivel grueso:** ejecuta GKILS sobre la instancia reducida.
3. **Uncoarsening:** reemplaza cada super-nodo por el sub-tour de sus puntos; luego aplica búsqueda local en el nivel expandido.

El beneficio es que la estructura global del tour se decide en niveles baratos y se ajusta localmente al expandir.

5.8 Uncrossing (post-procesamiento)

En TSP euclídeo, un tour óptimo no tiene cruces [2]. Por ello, GKILS incluye un módulo de *uncrossing* que detecta cruces de aristas y aplica intercambios tipo 2-opt [10] para eliminarlos.

A nivel de implementación, se emplea una grilla espacial de aristas (mapeo arista→celdas y celda→aristas) para limitar candidatos de intersección. El procedimiento opera por *batches* de cruces independientes: en cada iteración se selecciona un conjunto grande de cruces no solapados, se aplican los swaps 2-opt correspondientes y se actualiza la grilla de forma incremental sólo en aristas afectadas. Para robustez, se realiza un *rescan* completo periódico y una verificación final; para instancias pequeñas/medias puede activarse una verificación exhaustiva $O(n^2)$.

Este post-procesamiento suele aportar mejoras significativas en coste bajo (comparado con vecindarios más grandes) al eliminar cruces residuales que la búsqueda local restringida puede no corregir inmediatamente.

5.9 Logging y reproducibilidad

Se emplea un logger de convergencia para facilitar trazabilidad del proceso de búsqueda.

5.10 Mapa de técnicas y referencias

Por completitud, la tabla extensa de técnicas y referencias se incluye en el Apéndice A.

6 Diseño experimental

6.1 Entorno experimental

Los experimentos se ejecutaron en un entorno de propósito general:

- **CPU:** AMD Ryzen 7 5700G (8 núcleos / 16 hilos, 3.80 GHz base, hasta 4.6 GHz boost).
- **RAM:** 48 GB DDR4.
- **Sistema operativo:** Windows 11, 64 bits.
- **Lenguaje:** CPython 3.12.6 (single-threaded; el GIL de CPython impide paralelismo real dentro de un proceso).
- **Dependencias:** ninguna obligatoria (biblioteca estándar de Python).

6.2 Datasets y benchmarks

Evaluamos GKILS en 43 instancias provenientes de cuatro colecciones:

- **TSPLIB** [25]: 17 instancias clásicas (131–3,056 nodos). Valores óptimos L^* tomados de la biblioteca original.
- **VLSI benchmarks** [9]: 19 instancias de diseño de circuitos (662–2,802 nodos). Valores óptimos y metadatos del repositorio de Waterloo [8].
- **National TSP** [7]: 6 instancias de gran escala (7,146–9,882 nodos). Valores óptimos del repositorio de Waterloo [8].
- **TSP Art** [5]: 1 instancia masiva (Mona Lisa, 100K nodos). Best-known tour de 5,757,191 (Nagata, 2009) reportado en [6]. El bound inferior de Concorde [1] es 5,757,084 (gap a optimalidad $\leq 0.0019\%$).

Para las 42 instancias con valor de referencia (óptimo probado o best-known disponible), calculamos gap como $\frac{L-L^*}{L^*} \times 100\%$. Para Mona Lisa, el gap se calcula respecto al best-known (no óptimo probado).

6.3 Parámetros

Los parámetros principales se configuraron de forma adaptativa en función de n :

- **k -schedule:** listas crecientes típicas entre 16 y 112 candidatos por nodo (según n), con $k_{\max} = \max(\mathbf{k_schedule})$ precomputado.
- **Iteraciones ILS (T):** típicamente entre 25 y 45 (según n).
- **Aceptación por umbral:** τ_0 proporcional a la longitud media de arista y enfriamiento con factor α ; $\tau \geq \tau_{\min}$ [12].
- **Ruin & Recreate:** activación periódica (cada 3–5 iteraciones) [28].
- **Umbral multilevel:** activación para $n > 3000$ [31]. El umbral de 3000 nodos se eligió empíricamente: por debajo de este valor, el overhead del coarsening (clustering, resolución del nivel grueso y refinamiento por niveles) supera el beneficio en tiempo de la búsqueda local directa. En pruebas piloto con umbrales de 2000 y 5000, el valor 3000 ofreció el mejor compromiso entre tiempo total y calidad de solución en el conjunto de instancias evaluado.

6.4 Protocolo

Se ejecutó una corrida por instancia con semilla fija, de forma determinista, para aislar el comportamiento algorítmico del ruido entre ejecuciones. Dado que el solver es determinístico condicionado a la semilla y que incorpora diversidad interna (p.ej., multi-start y perturbaciones), este protocolo captura un comportamiento representativo; no obstante, se recomienda un estudio de varianza con múltiples semillas como complemento (véase Amenazas a la validez).

6.5 Métricas

Reportamos:

- **Longitud del tour L .**
- **Gap (%):** $\frac{L-L^*}{L^*} \times 100\%$ cuando L^* está disponible.
- **Tiempo (s).**

6.6 Detalle sobre escalabilidad

La complejidad empírica observada es sub-cuadrática en los benchmarks. Dado que no se realiza un experimento controlado de ajuste log-log en distribuciones sintéticas, se evita afirmar un exponente específico, y se reporta esta observación de forma descriptiva. La Figura 3 provee evidencia visual de este comportamiento en escala log-log.

Table 1: Resumen agregado por categoría de tamaño. En la instancia masiva, el gap se reporta frente al mejor conocido.

Categoría	Rango n	Instancias	Gap prom. (%)
Pequeña	< 500	8	1.88
Mediana	$[500, 2000)$	17	4.08
Grande	$[2000, 5000)$	11	4.93
Muy grande	$[5000, 10000)$	6	5.99
Masiva	100,000	1	~ 8.0

Figure 2: Gap (%) vs tamaño de instancia (número de nodos) en instancias con óptimo conocido (escala logarítmica en el eje x). Se observa un incremento moderado del gap conforme crece el tamaño, consistente con el compromiso calidad/escala discutido en la Sección 8.

7 Resultados

Todos los resultados reportados en esta sección corresponden a la salida final del pipeline, incluyendo el módulo de *uncrossing* como post-procesamiento (Sección 5). El gap y la longitud reflejan la solución después de eliminar cruces residuales.

En la Tabla 2 se reportan los resultados por instancia (longitud obtenida, gap cuando existe óptimo conocido y tiempo de ejecución). En términos globales, el método muestra mejor rendimiento relativo en instancias pequeñas y medianas (gaps cercanos a 1–3%), mientras que en instancias grandes el gap tiende a incrementarse moderadamente; este comportamiento motiva la discusión posterior sobre el compromiso entre restricción de vecindario, multilevel y ausencia de movimientos tipo Lin–Kernighan completos.

8 Discusión

8.1 Resumen cuantitativo

La Tabla 2 muestra un gap medio de **4.17%** en las instancias con óptimo conocido. En instancias pequeñas ($n < 500$) el gap promedio cae cerca de 2%, mientras que en instancias grandes crece moderadamente (típicamente 6–7%).

8.2 Interpretación: por qué crece el gap con n

El incremento del gap con el tamaño es coherente con dos aproximaciones deliberadas:

Figure 3: Tiempo vs tamaño de instancia (número de nodos) en escala log-log. La figura provee evidencia visual de escalabilidad sub-cuadrática observada en el conjunto de benchmarks, sin afirmar un exponente específico.

- **Restricción del vecindario:** al usar k -NN se omiten movimientos potenciales de largo alcance; esto suele ser benigno en instancias regulares pero puede afectar distribuciones irregulares.
- **Multilevel:** el coarsening introduce una aproximación estructural. Si el clustering no captura bien la geometría (p.ej., puntos muy dispersos o con densidades heterogéneas), la estructura global heredada puede ser subóptima.

8.3 Instancias difíciles

Las instancias con gap $> 6\%$ tienden a ser grandes y geoméricamente irregulares (p.ej., ei8246, ar9152, ym7663), donde el clustering multilevel y la restricción por candidatos tienen mayor probabilidad de excluir movimientos “necesarios”.

8.4 Lecciones de diseño

De la evaluación se desprenden tres lecciones prácticas:

1. **La lista de candidatos es crítica:** k debe crecer suavemente con n para evitar pérdida excesiva de calidad.
2. **El coarsening debe ser estable:** clusters demasiado grandes degradan la calidad; clusters demasiado pequeños anulan el beneficio de tiempo.
3. **Diversificación controlada:** perturbaciones fuertes (ruin&recreate) son necesarias para escapar de óptimos profundos, pero deben equilibrarse con aceptación por umbral para no reiniciar continuamente.

8.5 Comparación cualitativa con estado del arte

GKILS no pretende competir en gap con solvers especializados como LKH [15, 16] o con métodos exactos, sino ocupar un nicho: implementación auto-contenida, sin dependencias, y escalable para instancias grandes con calidad razonable.

8.6 Limitaciones

Aunque el rendimiento es competitivo para un solver simple y reproducible, hay limitaciones claras: ausencia de movimientos tipo Lin–Kernighan completos, falta de paralelización y sensibilidad de parámetros a distribuciones altamente irregulares.

8.7 Amenazas a la validez

Se identifican las siguientes amenazas: (i) los parámetros se ajustan adaptativamente con n sin un procedimiento formal de *tuning* (p.ej., búsqueda en grilla), (ii) el protocolo experimental usa una corrida por instancia con semilla fija, y (iii) el conjunto de benchmarks, aunque diverso, no cubre exhaustivamente todas las distribuciones geométricas posibles. Estos factores pueden afectar la generalización de los resultados y motivan una evaluación estadística con múltiples semillas en trabajo futuro.

9 Conclusiones y trabajo futuro

Este artículo ha presentado GKILS, un solver metaheurístico híbrido para el TSP euclídeo 2D, un problema NP-completo incluso en el plano [24, 14]. La propuesta integra (i) un marco ILS [20], (ii) exploración sistemática por vecindarios (VNS) [22], (iii) búsqueda local guiada (GLS) [30], (iv) selección adaptativa de perturbaciones estilo ALNS [26], (v) listas de candidatos k -NN y un edge pool basado en unión/merge de tours [29], y (vi) un esquema multilevel para instancias grandes [31].

9.1 Contribuciones

A partir del diseño y de la implementación, se destacan tres contribuciones verificables:

- **C1 (candidate edges sub-cuadráticos):** generación de candidatos mediante k -NN por grilla y enriquecimiento con edge pool por unión de tours, para concentrar la intensificación en aristas plausibles.
- **C2 (multilevel + refinamiento):** pipeline `coarsen→solve→uncoarsen` con refinamiento focalizado (incluyendo refinamiento de fronteras) que hace viable n grande en Python.
- **C3 (motor híbrido low-cost):** combinación ILS/VNS/GLS con aceptación por umbral [12] y selección adaptativa de operadores [26, 13].

9.2 Síntesis de resultados

En 43 instancias evaluadas (17 TSPLIB [25], 19 VLSI [9], 6 National TSP [7] y 1 instancia masiva de 100,000 nodos), para 42 con valor de referencia disponible se observa un **gap medio de 4.17%** y una mediana de 4.43%. La mayoría de instancias se resuelve en tiempos prácticos, mientras que la instancia de 100,000 nodos se resuelve en ~ 49 min, evidenciando escalabilidad en un lenguaje de alto nivel.

9.3 Evaluación de hipótesis

H1 (multilevel). La evidencia es consistente con la hipótesis. El esquema multilevel habilita la resolución de instancias masivas (hasta 100,000 nodos) dentro de tiempos prácticos.

H2 (edge pool). La evidencia disponible sugiere que el enriquecimiento del candidate set mejora la disponibilidad de movimientos útiles, alineado con lo reportado en POPMUSIC [29].

H3 (ALNS). La evidencia parcial sugiere que la selección adaptativa estabiliza el balance exploración/explotación bajo presupuestos de tiempo limitados, con mejora incremental frente a esquemas fijos.

H4 (GLS+VNS). El comportamiento observado es consistente con la hipótesis: la combinación de penalizaciones y alternancia de vecindarios favorece la salida de óptimos locales profundos, especialmente en instancias irregulares.

9.4 Limitaciones

Las limitaciones más relevantes son: (i) incremento del gap en instancias grandes e irregulares por coarsening y restricción de candidatos, (ii) ausencia de movimientos completos tipo Lin–Kernighan [19, 15], y (iii) ausencia de paralelización.

9.5 Trabajo futuro

Como continuación natural se propone:

1. incorporar un LK-lite restringido a candidate sets para cerrar el gap sin perder escalabilidad,
2. ampliar la evaluación empírica con comparaciones controladas y análisis estadístico (múltiples semillas),
3. paralelizar multi-start y fases de mejora,
4. estudiar estrategias de coarsening y selección de profundidad multilevel adaptativas a densidad espacial.

9.6 Disponibilidad de código y datos

El código fuente y los artefactos experimentales se encuentran disponibles en un repositorio público: https://github.com/DavidVilem/TSP_GKILS_PP_TSP/tree/main. Para facilitar reproducibilidad, el repositorio incluye scripts para ejecutar el estudio de ablación y regenerar las figuras de resultados.

References

- [1] David Applegate, Robert Bixby, Vašek Chvátal, and William Cook. Implementing the Dantzig-Fulkerson-Johnson algorithm for large traveling salesman problems. *Mathematical Programming*, 97(1):91–153, 2003.
- [2] David L. Applegate, Robert E. Bixby, Vašek Chvátal, and William J. Cook. *The Traveling Salesman Problem: A Computational Study*. Princeton University Press, 2006.
- [3] John J. Bartholdi and Lawrence K. Platzman. An $O(n \log n)$ planar traveling salesman heuristic based on spacefilling curves. *Operations Research Letters*, 1(4):121–125, 1982.

- [4] Jon Louis Bentley. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. *ORSA Journal on Computing*, 4(4):387–411, 1992.
- [5] Robert Bosch and Adrian Herman. Tsp art. <http://www.oberlin.edu/math/faculty/bosch/tspart-page.html>, 2009.
- [6] William J. Cook. Mona lisa tsp instance. <http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/ml/monalisa.html>, . Accessed: February 2026.
- [7] William J. Cook. National tsp instances. <http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/national/>, . Accessed: February 2026.
- [8] William J. Cook. University of waterloo tsp data repository. <http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/>, . Accessed: February 2026.
- [9] William J. Cook. VLSI data sets. <http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/vlsi/>, . Accessed: February 2026.
- [10] Georges A. Croes. A method for solving traveling-salesman problems. *Operations Research*, 6(6):791–812, 1958.
- [11] Gunter Dueck. New optimization heuristics: The great deluge algorithm and the record-to-record travel. *Journal of Computational Physics*, 104(1):86–92, 1993.
- [12] Gunter Dueck and Tobias Scheuer. Threshold accepting: A general purpose optimization algorithm appearing superior to simulated annealing. *Journal of Computational Physics*, 90(1):161–175, 1990.
- [13] Álvaro Fialho, Marc Schoenauer, and Michèle Sebag. Toward comparison-based adaptive operator selection. In *Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*, 2010.
- [14] Michael R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.
- [15] Keld Helsgaun. An effective implementation of the lin–kernighan traveling salesman heuristic. *European Journal of Operational Research*, 126(1):106–130, 2000.
- [16] Keld Helsgaun. An extension of the lin–kernighan–helsgaun TSP solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems. Technical report, Roskilde University, 2017.
- [17] David S. Johnson and Lyle A. McGeoch. The traveling salesman problem: A case study in local optimization. In Emile H. L. Aarts and Jan Karel Lenstra, editors, *Local Search in Combinatorial Optimization*, pages 215–310. Princeton University Press, 1997.
- [18] Shen Lin. Computer solutions of the traveling salesman problem. *Bell System Technical Journal*, 44(10):2245–2269, 1965.
- [19] Shen Lin and Brian W. Kernighan. An effective heuristic algorithm for the traveling-salesman problem. *Operations Research*, 21(2):498–516, 1973.
- [20] Helena R. Lourenço, Olivier C. Martin, and Thomas Stützle. Iterated local search. In Fred Glover and Gary A. Kochenberger, editors, *Handbook of Metaheuristics*. Springer, 2003.

- [21] Olivier Martin, Stephen W. Otto, and Edward W. Felten. Large-step markov chains for the traveling salesman problem. *Complex Systems*, 5(3):299–326, 1991.
- [22] Nenad Mladenović and Pierre Hansen. Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11):1097–1100, 1997.
- [23] Ilan Or. *Traveling Salesman-Type Combinatorial Problems and Their Relation to the Logistics of Regional Blood Banking*. PhD thesis, Northwestern University, 1976.
- [24] Christos H. Papadimitriou. The Euclidean travelling salesman problem is NP-complete. *Theoretical Computer Science*, 4(3):237–244, 1977.
- [25] Gerhard Reinelt. TSPLIB—a traveling salesman problem library. *ORSA Journal on Computing*, 3(4):376–384, 1991.
- [26] Stefan Ropke and David Pisinger. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science*, 40(4):455–472, 2006.
- [27] Gerhard Schrimpf, Johannes Schneider, Hermann Stamm-Wilbrandt, and Gunter Dueck. Record breaking optimization results using the ruin and recreate principle. *Journal of Computational Physics*, 159(2):139–171, 2000.
- [28] Paul Shaw. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. In *Principles and Practice of Constraint Programming (CP)*, 1998.
- [29] Éric D. Taillard and Keld Helsgaun. POPMUSIC for the travelling salesman problem. *European Journal of Operational Research*, 272(2):420–429, 2019. doi: 10.1016/j.ejor.2018.06.039.
- [30] Chris Voudouris and Edward Tsang. Guided local search and its application to the traveling salesman problem. *European Journal of Operational Research*, 113(2):469–499, 1999.
- [31] Chris Walshaw. Multilevel refinement for combinatorial optimisation problems. *Annals of Operations Research*, 131(1):325–372, 2004.

A Tabla de técnicas y referencias

La Tabla 3 resume las técnicas integradas en GKILS, su ubicación dentro del pipeline (construcción, búsqueda local, perturbación, metaheurística o multilevel), su aporte funcional y referencias canónicas. Esta tabla sirve como mapa de navegación para profundizar en componentes individuales.

Table 2: Resultados experimentales (TSPLIB/VLSI/National y una instancia masiva). Para instancias con valor de referencia, el gap se calcula como $\frac{L-L^*}{L^*} \times 100\%$. Los valores de referencia son óptimos probados (TSPLIB/VLSI) o best-known disponibles (National TSP grandes) [8].

Instance	N	Referencia	GKILS	Gap (%)	Tiempo (s)
xqf131	131	567.20	570.52	0.58	0.6
xqg237	237	1031.06	1053.47	2.17	1.5
pma343	343	1389.93	1410.34	1.47	3.3
pka379	379	1346.98	1356.60	0.71	4.2
bcl380	380	1653.19	1701.04	2.89	3.8
pbl395	395	1301.38	1322.06	1.59	5.2
pbk411	411	1365.39	1400.96	2.60	4.1
pbn423	423	1384.82	1423.98	2.83	5.5
pbm436	436	1467.27	1501.01	2.30	5.8
xql662	662	2555.56	2669.17	4.45	9.8
rbx711	711	3145.71	3285.13	4.43	12.4
rbu737	737	3355.67	3464.67	3.25	11.0
dkg813	813	3252.70	3344.76	2.83	17.5
lim963	963	2830.07	2900.26	2.48	16.1
pbd984	984	2828.83	2910.83	2.90	15.8
xit1083	1083	3617.26	3784.14	4.61	32.5
dka1376	1376	4744.92	4968.05	4.70	41.8
dca1389	1389	5166.04	5383.01	4.20	44.9
dja1436	1436	5337.53	5563.29	4.23	46.4
icw1483	1483	4484.56	4692.87	4.65	43.7
fra1488	1488	4329.01	4508.07	4.14	51.6
rbv1583	1583	5455.85	5713.03	4.71	55.1
rby1599	1599	5602.15	5825.12	3.98	49.3
fmb1615	1615	5027.11	5254.95	4.53	56.1
djc1785	1785	6202.93	6534.99	5.35	59.0
dcc1911	1911	6501.38	6884.19	5.89	74.7
dkd1973	1973	6521.86	6849.10	5.02	99.4
djb2036	2036	6326.42	6632.98	4.85	86.3
dcb2086	2086	6729.67	6985.44	3.80	106.9
bva2144	2144	6404.12	6785.13	5.95	98.7
xqc2175	2175	6953.19	7352.69	5.75	98.0
bck2217	2217	6896.50	7238.50	4.96	101.4
xpr2308	2308	7349.34	7766.11	5.67	92.2
ley2323	2323	8529.67	8951.56	4.95	108.2
irw2802	2802	8569.04	8909.31	3.97	143.8
pia3056	3056	8387.74	8879.44	5.86	28.6
eg7146	7146	171992.00	179279.02	4.24	79.3
ym7663	7663	237978.59	253517.82	6.53	75.0
ei8246	8246	206149.40	219898.00	6.67	67.1
ar9152	9152	837517.14	890622.91	6.34	57.0
ja9847	9847	491320.96	521746.33	6.19	65.0
gr9882	9882	299347.64	317233.75	5.98	68.0
mona_lisa100K	100000	5757191.00 [†]	6217595.80	8.00	2945.3
Media	–	–	–	4.17	116.1

[†] Best-known tour de 5,757,191 encontrado por Nagata (2009), reportado en [6]. El gap se calcula respecto a dicho valor. La cota inferior de Concorde [1] es 5,757,084 (gap a optimalidad $\leq 0.0019\%$).

Table 3: Técnicas implementadas en GKILS, su rol en la arquitectura y referencias recomendadas.

Técnica	Dónde aparece	Dónde (módulo)	Aporte en GKILS	Referencia
2-opt		búsqueda local + uncrossing	Elimina cruces y realiza mejoras rápidas; base de intensificación	Croes [10]
3-opt / k-opt (subset)		búsqueda local	Escapa óptimos más fuertes que 2-opt con coste controlado	Lin [18]; Lin and Kernighan [19]
Or-opt		búsqueda local	Reubicación de segmentos cortos para intensificación barata	Or [23]
Relocate		búsqueda local	Inserción/reubicación de nodos individuales para ajuste fino	— (movimiento estándar de búsqueda local)
Don't-Look (DLB)	Bits	búsqueda local	Poda de exploración en 2-opt/relocate para acelerar convergencia	Lin and Kernighan [19]; Johnson and McGeoch [17]
Candidate lists (k -NN)		preprocesamiento búsqueda local	+ Reduce vecindario: de $O(n^2)$ a $O(nk)$ manteniendo calidad en Euclidean TSP	Lin and Kernighan [19]
Grid/ hashing espacial para k -NN		preprocesamiento	Acelera consultas locales y construcción de candidatos (ingeniería eficiente)	Bentley [4] (opcional)
Multi-start		construcción	Diversidad de tours iniciales para explorar regiones distintas	Lourenço et al. [20]
Union-of-orderings (x/y/ángulo/Hilbert/...)		construcción/edge candi- dates	Enriquecer aristas candidatas a partir de múltiples ordenamientos espaciales	Bartholdi and Platzman [3]
Hilbert / space-filling init		construcción	Tour inicial “suave” y rápido para instancias grandes	Bartholdi and Platzman [3]
Double-bridge kick		perturbación	Perturbación clásica del TSP para escapar de óptimos locales	Martin et al. [21]
ILS		metaheurística	Marco base “kick + intensify” con mejor global separado	Lourenço et al. [20]
VNS		mejora	Alternancia de vecindarios para intensificar y escapar estancamiento	Mladenović and Hansen [22]
GLS		mejora/penalizaciones	Penaliza “features” (aristas) para evitar ciclos de búsqueda y diversificar	Voudouris and Tsang [30]
Threshold Accepting		aceptación	Acepta empeoramientos controlados con enfriamiento (más barato que SA)	Dueck and Scheuer [12]
Ruin & Recreate / LNS		perturbación	Vecindarios grandes para diversificar sin LK completo	Shaw [28]; Schrimpf et al. [27]
ALNS		selección de operadores	Ajusta probabilidades de perturbación según desempeño	Ropke and Pisinger [26]
Bandit-style (inspiración)	(in-)	selección de operadores	Formaliza “qué operador usar” con recompensas y decaimiento	Fialho et al. [13]
Edge pool unióin/merge tours	por de	construcción/edge candi- dates	Sesga mejora hacia aristas recurrentes; fortalece candidate sets	Taillard and Helsgaun [29]
Multilevel (coarsen→solve→refine)		multilevel	Escala: decide estructura global en nivel grueso y refina localmente	Walshaw [31]